

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СТУДІЮВАННЯ РОЗУМІННЯ І ВЖИВАННЯ
ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ**

Інна Мисан

кандидат педагогічних наук, старший викладач,
доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»,
вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький,
Київська обл., Україна, 08401
mysan.iv79@gmail.com

АНОТАЦІЯ

У статті представлено теоретичний підхід до фразеологічного аналізу мовлення дітей дошкільного віку з урахуванням психолінгвістичних постулатів. Запропонований підхід забезпечує виявлення специфіки оволодіння і володіння дошкільниками фразеологізмами, базується на розумінні фразеологізмів як найпоширеніших, передусім для розмовно-побутового стилю мовлення, виразів. Вони постають важливими засобами вивчення мовленнєвого розвитку дітей, лаконічності дитячого індивідуального мовлення, його образності, виразності, точності й одночасно емоційності та експресивності, наявності в ньому перлин народно-авторської думки. Фразеологізми розглядаються в статті як своєрідна цілісна макроодиниця багатовекторного і багатовимірного феномена метамови, що аналізується не за елементами, а «за одиницями» (Л. Віготський), які визначаються як мікроодиниці, що мають усі ознаки цілого. Це – психологічні, психолінгвістичні й мовні мікроодиниці, різні за функціями і значеннями. У статті науково обґрунтовано вибір критеріїв і показників студіювання розуміння й уживання дітьми старшого дошкільного віку фразеологізмів у мовленні: семантичний критерій з відповідними йому показниками: лексичний – розуміння семантики прямого значення слів-компонентів фразеологізмів; метафоричний – розуміння фразеологічного (переносного) значення; концептуальний – розуміння змістовного обсягу слова-концепта – компонента фразеологізму. Прагматичний критерій з відповідними йому показниками: активність у вживанні фразеологізмів; правильність їх відтворення; доречність актуалізації фразеологізмів

у тій чи тій ситуації спілкування. Експресивно-стилістичний критерій з відповідними йому показниками: оцінність – надання через ужиті фразеологізми схвальної чи несхвальної характеристики предметам, людям, ситуаціям; емоційність – відображення в мовленні настрою, емоцій, почуттів, переживань засобами фразеологізмів; образність – здатність розуміти й використовувати у висловлюваннях мовні одиниці, що актуалізують наочно-чуттєві уявлення.

Ключові слова: фразеологічний аналіз, дитяче мовлення, фразеологічне значення, розуміння й вживання фразеологізмів, психолінгвістичні одиниці.

Для цитати:

Мисан І. Теоретико-методологічні засади студіювання розуміння і вживання дітьми старшого дошкільного віку фразеологізмів у мовленні. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics.* 2017. Вип. 22 (1). С. 124–141.

Вступ

Найбільш розповсюдженою, навіть універсальною сферою соціальної комунікації індивідів, що викликає науковий інтерес у психолінгвістів, є побутова, якій відповідає буденна свідомість і повсякденне мовленнєве спілкування. Мовним матеріалом, характерним для цієї сфери вербальної взаємодії, є фразеологізми. Фразеологічне (переносне) значення – специфічне, узагальнено цілісне значення, місткіше й багатше порівняно зі значенням лексем і полягає в домінуванні його конотативного, або експресивно-емоційного аспекту. Конотація – частини семантичних структур мовних одиниць; додаткові семантичні й прагматичні особливості («співзначення») фразеологічного значення, які нашаровуються на їхній предметно-понятійний аспект і зумовлюються як змістом, так і внутрішньою формою фразеологізму (В. Ужченко, Д. Ужченко). Стилістичне значення фразеологічних одиниць (далі – ФО) складається з таких основних компонентів, як експресивно-оцінне і функціонально стильове забарвлення (І. Лепешев). Ці проблеми психолінгвістики стають сьогодні особливими предметами дослідження вчених

і торкаються різноманітних її наукових аспектів й охоплюють різні сфери функціонування фразеологізмів у соціумі, визначаючи культуру комунікації суб'єктів мовлення.

Психолінгвістичні питання функціонування фразеологізмів у мовленні вивчалися як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, зокрема Л. Авксентьевим, Л. Булаховським, В. Виноградовим, Н. Дмитрюком, О. Залевською, М. Ковшовою, А. Новіковою, Г. Степановою, Є. Тарасовим, Л. Щербою, О. Шумиліною, О. Брейном, Р. Гіббсом, А. Гутлером, Дж. Данбаром, Р. Джекендофом, Дж. Ейтчісоном, В. Левелтом, Д. Моутсом, Д. Свінном, В. Швейгертом та ін. Більшою кількістю їхніх робіт репрезентована проблематика сприймання ідіом. Д. Добровольський вивчає диференціювання понятійних та фразеологічних універсалій (Добровольський, 1991). Г. Степанова у своєму експериментальному дослідженні описує особливості породження фразеологічних одиниць у мовленні, типи їх можливих редукцій і трансформацій та стратегії продукування (Степанова, 2012). Також інтерес для науки становить психолінгвістичне дослідження Н. Дмитрюка щодо фразеологічного сомантикона як відображення архетипів мовної свідомості етноса (Дмитрюк, 2009). Проблематика використання ідіом в усному і писемному мовленні індивіда представлені в науковій літературі лише побіжно такими психологами, як: О. Дяченко, Є. Ільєнков, Л. Калмикова, О. Люблінська, В. Петренко, С. Рубінштейн, І. Синиця та ін. В їхніх роботах зазначається, що діти вже в дошкільному віці намагаються зрозуміти фразеологічне значення і використовувати фразеологізми в своїх висловлюваннях. Засвоєння дітьми переносних значень слів та іносказань досліджували О. Гвоздев, Л. Колунова, І. Митькіна, М. Терзієва, В. Харченко, С. Цейтлін та ін. Л. Калмикова акцентує увагу на необхідності в процесі аналізу мовлення дітей розрізняти фразеологізми як мовні, психолінгвістичні і психологічні одиниці, розглядати психолінгвістичні одиниці в якості «певний блоків» (О. Леонт'єв), сприймання, розуміння і використання дітьми в мовленні фразеологічних одиниць (Калмикова, Мисан, 2014).

Грунтовне студіювання мовлення дітей дошкільного віку з огляду на виявлення психолінгвістичних особливостей

розуміння і використання ними фразеологізмів не здійснювалося, а тому до цього часу ця проблема залишається невирішеною в прагматичному плані, незважаючи на те, що коректна реалізація завдань розвитку мовлення дітей в дошкільному віці вимагає від педагогів як осмислення й усвідомлення психолінгвістичних закономірностей оволодіння фразеологізмами, так і специфіки функціонування їх в мовленні дітей.

Отже, *мета статті* полягає у теоретичному обґрунтуванні запропонованого нами емпіричного підходу до аналізу дитячого мовлення, який спрямований на виявлення особливостей сприймання, розуміння і вживання дітьми старшого дошкільного віку фразеологізмів в їхніх висловлюваннях.

Методи та методики дослідження

У дослідженні використовувалися такі теоретичні методи: аналіз психологічної, психолінгвістичної та мовознавчої літератури, систематизація й узагальнення його результатів для визначення теоретико-методологічних основ проблеми фразеології; класифікація виокремлених мовознавчих і психолінгвістичних положень з метою визначення комунікативних і стилістичних функцій ФО, виокремлення критеріїв і показників для здійснення аналізу експресивного й імпресивного мовлення дітей.

Результати дослідження

Українськими (О. Потебня, Л. Булаховський, Л. Скрипник, Г. Удовиченко, В. Ужченко, Л. Авксентьев та ін.) і зарубіжними (В. Виноградов, О. Шахматов, Л. Щерба, Ф. Фортунатов, С. Гаврин, О. Кунін, В. Даль, Ш. Балл та ін.) вченими було описано існуючі класифікації ФО за типами і видами: семантикою (В. Виноградов), функціональними, структурно-граматичними ознаками, зокрема морфологічними (М. Демський, Л. Батюк), морфолого-синтаксичною структурою (Л. Шевченко, В. Різун, Ю. Лисенко), семантико-стилістичними відтінками (О. Єфімов, І. Чередніченко, С. Гаврин, О. Кунін), семантичною роллю у реченні (М. Жовтобрюх), стилістичною і стильовою різновидністю (Г. Їжакавеч), комунікативно-стилістичними параметрами (М. Шанський) та ін. Увага науковців зосереджена

на детальному аналізі образно-семантичних чинників (В. Ужченко, В. Авксентьев), на найбільш повній характеристиці фразеологізмів в українстиці: ідеографічній, семантичній, генетичній, функціональній, структурно-екстралінгвістичній, етно- й лінгвокультурологічній, стилістичній конотації, базових словах-концептах української культури у складі фразем та ін. (В. Ужченко, Д. Ужченко).

У сучасній психолінгвістичній літературі значного термінологічного різночитання набувають фразеологізми, які номінуються науковцями як «фраземи», «ідіоми», «фразеологічні єдності», «фразеологічні сполуки». Але найзручнішим родовим найменуванням на позначення цієї мовної одиниці, останнім часом визнано термін «фразеологічна одиниця», або «фразеологізм». *Фразеологізми* визначено як самостійні одиниці мови, що характеризуються цілісним значенням, компонентним складом, граматичними категоріями, відтворюваністю. Сукупність мовних одиниць, яким властиві ці риси, становлять обсяг фразеології будь-якої національної мови. Утворившись переважно на семантико-граматичному ґрунті, фразеологічні одиниці за змістом і походженням істотно відрізняються від вільних синтаксичних сполучень, для яких характерне пряме значення кожного слова, що входить до їх складу. Такі вирази створюються щоразу, коли є потреба побудувати ту або ту одиницю мовленнєвого спілкування. Фразеологічні утворення (мовні одиниці) відрізняються цілісним значенням і не створюються (не породжуються) щоразу, а по-різному відтворюються в мовленні як готові для вжитку мовні одиниці, зазнаючи певних трансформацій і редукцій, та набувають при цьому статусу психолінгвістичної (мовленнєвої) одиниці – одиниці висловлювання, говоріння. Вільне словосполучення завжди становить суму значень слів, що входять до його складу і перебувають у живих семантичних та граматичних зв'язках між собою. Фразеологічна ж одиниця виникає внаслідок переосмислення вільного словосполучення: слова-компоненти внаслідок метафоризації втрачають своє номінативне значення і в складі фразеологізму набувають нового змісту, тобто фразеологічного значення, яке при сприйманні й

розумінні його суб'єктом декодування внаслідок суб'єктивних змін (трансформацій) значення фразеологізмів стає особистісним смислом – психолінгвістичною (мовленнєвою) одиницею аудіювання.

У психолінгвістиці виокремлено функції, які виконуються фразеологізмами в мовленні людини, а саме: стійкі сполуки виконують образно-виразову й одночасно емоційно-експресивну функції; еліптичні сполуки лаконізують індивідуальну мову, термінологічні фразеологізми забезпечують точність; афористичні – вносять у мовлення перлини народно-авторської думки; контекстнологічні сполуки полегшують творення мовлення (Гаврін, 1975; Ужченко, 2007). Враховуючи багатовекторність функцій фразеологізмів, ми на теоретико-методологічному рівні обґрунтували підходи, а також запропонували психолінгвістичний шлях до вивчення здатності дітей шостого року життя, по-перше, розуміти значення фразеологізмів і, по-друге, доречно вживати їх в усному мовленні в різних ситуаціях спілкування. В основу теоретичної й емпіричної розвідки були покладені психологічні, психолінгвістичні та мовознавчі концепції, доречні й важливі для вивчення мовлення дітей. Концептуальні положення стосуються аудіювання і функціонування фразеологізмів в мовленні індивіда. Суть цих положень полягає у наступному:

– емоційно-експресивне забарвлення фразеологізму, конотативний компонент його семантичної структури у фразеологічних одиницях превалює і робить фразеологічне значення специфічним (Ужченко, 2007);

– конотація – єдність суб'єктивних та об'єктивних, комплексних, гетерогенних, переважно імпліцитних елементів у семантичній структурі фразеологічних одиниць, які постають на основі образного про дійсність і які відбивають менталітет народу (Ужченко, 2007);

– ідіоми – переосмислені сполучення слів, як правило, образно мотивовані. Це пов'язано з тим, що ми «підсвідомо співвідносимо фразеологічне значення з тим образом, який постає з буквального значення фразеологічних одиниць» (Ужченко, 2007 : 18);

– у процесі сприймання фразеологічні одиниці здатні мобілізувати образні уявлення, оскільки їх образна сила в їхньому «впливові на нас» (Космеда, 2000), а не в них як таких;

– компоненти у фразеологічних одиницях залишаються словами, тільки в кожній з лексем відбувається транспозиція (перегрупування сем) (Ужченко, 2007);

– семи слів-компонентів зазнають фразеологічної транспозиції, а саме: «колишні архісеми згасають або повністю зникають, диференційні семи трансплантуються в ядерні, а потенційні семи... актуалізуються, займаючи передній план фразеологічного значення» (Алефіренко, 1987 : 21). Це латентні, периферійні, імпліцитні семи, роль яких у фразеовідтворенні й фразеосприйманні є провідною (Ужченко, 2007);

– у результаті фразеологічної вторинної номінації відбувається переведення вільного синтаксичного корелята до сфери іншого концепту. Уявлення, які лежать в основі вихідної концептосфери, живляться новими позамовними подразниками (імпульсами), актуалізованими у певний період функціонування мовної системи уявлень, хоча процес перенесення здійснюється за законом комплексного мислення (Ужченко, 2007);

– мовленнєві жанри (а фразеологізми – це малі жанри – *I. Мисан*) для дитини мають нормативне значення: вони не створюються нею, але дані їй. Одиначне висловлювання при всій його індивідуальності не можна вважати абсолютно вільною комбінацією форм мови (Бахтін, 1979);

– фразеологічні одиниці вирізняються стійкістю на фразеологічному рівні, тому в мовленні вони відтворюються в готовому вигляді (Кунін, 1985);

– фразеологічні звороти не створюються (не породжуються – *I. Мисан*), а відтворюються як готові «цілісні одиниці з певним значенням, компонентним складом і структурою» (Ужченко, 2007 : 22), але зазнають деяких змін в процесі вживання їх у висловлюваннях (Калмикова, 2010)

– фразеологізми, будучи семантичними цілісностями і відтворюючись у процесі мовлення у вигляді готових словесних формул, як і актуалізація автоматизованих рядів (порядковий

рахунок, послідовність у назві днів тижня або місяців), не потребують породження, ініціації (Kleist, 1934);

– постійний, відтворений у мовленні за традицією компонентний склад фразеологізмів і його семантична цілісність не викликають у мовця потреби у граматичному структуруванні мовлення, залежного від його внутрішнього програмування. При відтворенні усталених граматичних форм таких, як фразеологічні одиниці, можливий лише допуск варіативності, на зразок: лексичних замін у межах канонічної форми, наявність факультативних компонентів, зміна порядку слів (Калмикова, 2010);

– завдяки стійкості й семантичній цілісності фразеологізмів відтворення їх у мовленні може бути віднесено до мовленнєвих операцій (навичок) репродуктивного типу (Калмикова, 2010), тобто «...не пов'язаних зі смислоутворенням операцій мовленнєвого процесу» (Ахутіна, 2002 : 126).

Виходячи із зазначених положень, нами виокремлено такі *критерії* аналізу мовлення дітей: 1) семантичний (когнітивний); 2) прагматичний (відтворювальний, ужитковий); 3) експресивно-стилістичний (інтенсифіковано-увиразнювальний). Подвійна назва критеріїв обумовлюється специфікою фразеологізмів як психолінгвістичних одиниць, в структурі яких одночасно представлені як мінімум три феномени: мовлення, мислення й мова індивіда. Перша назва критерію відображає психолінгвістичний феномен – сформованість індивідуальної фразеологічної мови й мовлення дітей, а друга – їхні психічні реалії, зокрема розумові. Наприклад, когніції можуть бути психологічним еквівалентом мовного поняття «семантика», оскільки розумові операції над семантикою ФО є когнітивною сферою психіки дитини, точніше – її внутрішніми мовленнєво-мисленнєвими процесами. Прагматика індивідуальної мови є корелятом усного мовлення дошкільників, оскільки в ньому dokonується відтворення фразем, які відображають мовну компетенцію дитини. Експресивно-стилістичні засоби фразеології, які наявні в мовному досвіді дітей, зумовлюють інтенсифіковану увиразненість висловлювань дітей-мовців. Здійснимо більш повну мотивацію обраних критеріїв і відповідних їм показників аналізу мовлення дітей.

Вибір *семантичного критерію* обумовлений такими аргументами. По-перше, він надає можливість виявити ступінь, міру володіння семантикою фразеологізмів. Адже семантично, як зазначають лінгвісти, фразеологізми перебувають у тісному зв'язку з усіма виявами матеріального і духовного життя етносу, з його менталітетом, системою цінностей; різновекторний рефлексивний досвід народу виявляється передусім саме в значенні усталених висловів (О. Афанасьєв, А. Вежбицька, О. Селіванова, Ю. Степанов, В. Ужченко). По-друге, концепт як соціопсихічне утворення у свідомості української мовної спільноти представлено, передусім, у фразеології, її пареміологічному фонді, у системі стійких порівнянь, що відображають образи-еталони. Науковці розглядають концепт як результат когніції, що включає рефлексію самого себе, побудову особливої фразеологічної картини світу. По-третє, функціонування ФО у мовленні – це різновид пізнавальної діяльності, а когнітивні механізми їх уживання та структура дитячої свідомості – це один з аспектів дослідження мовлення дітей через фразеологічні явища.

Відповідно до *семантичного критерію* нами виділено такі *показники*: а) лексичний – осмислення семантики прямого (номінативного, денотативного) значення; б) метафоричний – розуміння фразеологічного (переносного) значення; в) концептуальний – володіння знаннями широкого змістовного обсягу слова-концепта – компонента фразеологізму, семантика якого пов'язана з мовною (фразеологічною) картиною світу.

Використані при описі семантичного критерію поняття ми трактуємо за теоріями мовознавців (О. Абакумова, М. Алефіренко, О. Ахманова, К. Голобородько, В. Жуков, А. Мелерович, О. Потебня, О. Селіванова, В. Ужченко, Д. Ужченко та ін.) так:

1) *лексичне значення* – семантика слів; воно є автономним, прямим, денотативним, предметно-співвіднесеним, номінативним; сема слова контекстно зумовлена; у складі ФО слова різного мірою втрачають денотативну спрямованість за рахунок транспозиції (перегрупування сем у семемі), тобто лексема стає компонентом ФО;

2) *фразеологічне значення* – місткіше й багатше порівняно зі значенням лексеми, це специфічне значення, яке виникає,

як результат метафоризації вільного словокомплексу, тобто переінтеграції сем; семантика ФО майже не залежить від контексту (М. Алефіренко, 1987; В. Жуков, 1978; А. Мелерович, 1980); таке стійке утворення цілісне, семантично монолітне (О. Абакумова), забезпечує єдність номінації «...унаслідок переосмислення вільного словосполучення – прототипу, мотивувального фрагмента дійсності» (О. Ахманова); фразеологічне значення – узагальнено-цілісне, стійке утворення; цілісність фразеологічного значення постає внаслідок метафоризації, «деактуалізації» компонентів ФО (транспозиції сем), які лише в єдності передають зміст, відтворюючись у мовленні; як продукт вторинного семіозису, коли готове словосполучення використовується для позначення іншого змісту, структура семантики ФО ускладнюється, у ній домінує *конотативний компонент*.

Конотація – це додаткові семантичні й прагматичні особливості «співзначення» фразеологічного змісту, що нашаровуються на їхній предметно-понятійний аспект і зумовлюються як змістом, так і внутрішньою формою фразеологізму. Семантичний аспект конотації – різноманітні асоціації, пов'язані у сприйнятті мовців з тим або іншим позначуваним предметом, які можуть об'єктивуватися у ФО (конотація швидкості тощо) (Ужченко, 2007).

Окрім того, у структурі семантики ФО з'являються способи представлення внутрішньої форми; внутрішня форма фразеологізмів як елемент фразеологічного (метафоричного) значення виникає на основі (сукупності) матеріальної й духовної культури нації; смислова структура ФО постає як результат інтеграції та взаємодії лексичної і граматичної семантики лексичних компонентів; фразеологічне значення – це зображувально-характеризуючо-номінативне значення (В. Ужченко); за О. Потєбнею, воно є «відповіддю на запитання, що виникають стосовно якоїсь однієї складної ситуації» (Потєбня, 1993: 519). Проте як вторинно номінативне значення, фразеологічне значення виражає лише поняття, а не судження; фразеологічне значення, крім загального змісту поняття, має у своїй фразеологічній структурі ще й «невловиму додатковість значення», «семантику додатковості», «додаткову семантичну

множинність» (Ужченко, 2007: 72); для більшості фразеологізмів притаманна однозначність, зумовлена їхнім переносним значенням, його конкретністю і звуженістю порівняно з лексичним;

3) *концепт* завжди пов'язаний із *картиною світу* – сукупністю внутрішніх образів зовнішніх об'єктів (G. Hirst); концепт може бути представлений не лише одним словом, а й групою споріднених, *близьких за значенням* або *контекстуально пов'язаних* слів (Ю. Степанов), які можуть становити і зміст ФО; змістовий обсяг представленого у ФО концепту – це комплекс культурно зумовлених уявлень про предмет, явище чи ознаку в певній культурі (О. Селіванова); ідеальний образ, навіть прообраз, що уособлює культурно-детерміновані уявлення мовця про світ; концепт, як «прообраз», «має певне ім'я в мові» (В. Ужченко, Д. Ужченко); *лінгвальний концепт* – вербально виражена інтегральна категорія, що відображає психоментальні ресурси свідомості, узагальнює знання й досвід людини, репрезентує мовну картину світу (К. Голобородько); знання змісту ФО зі словом-концептом залежить від освіченості реципієнта, його досвіду, обставин життя, оскільки семантика ФО пов'язана з мовною картиною світу (А. Вежицька).

Через компонентність ФО і спричинену нею складність семантичної структури розширюються стилістично-сміслові можливості адаптації фразеологізму в різних видах дискурсу. Виразні семантико-стилістичні якості фразеологізмів обумовлюють їх широке функціонування в мовленні. Без фразеологізмів збіднюється розмовно-побутова й літературна сфера комунікації.

Адже ФО як «живі», «соковиті» форми завжди мають специфічні риси української мови, є національним її «обличчям», «згустками» образів мислення, уяви, почуттів та емоцій. Крім того, у фразеологічній семантиці переважає експресивний компонент над предметно-логічним, що зумовлено образним змістом фразеологізму та етимологічним асоціатором, які пробуджують активну діяльність уяви, спонукають до мислення, увиразнюють мовлення, бо навіть у найабстрактніших формах мислення ми вдаємося, згідно з Л. Фейербахом, і до чуттєвих образів; у фразеологічному значенні відтворюваних фразем яскраво виражена конотація. Прагматичний аспект конотації, за

О. Тараненком, виявляється в різних мовних формах емоційного ставлення мовця до позначуваного об'єкта, до предмета мовлення та його емоційної оцінки (несхвально, пестливо). За І. Синицею, ФО є неодмінним компонентом високої культури мовлення дитини. Усне мовлення, у якому відсутні фразеологізми, не може вважатися розвиненим, якими б досконалыми не були його інші компоненти (Синиця, 1974).

Для вивчення того, як діти використовують текстотвірний потенціал ФО, ми виокремили *прагматичний критерій*. Інтеграція двох функціональних підходів (семантичного і прагматичного) при аналізі усного мовлення дітей передбачає холістичний підхід до володіння дітьми фразеологізмами. У ньому представлена єдність розуміння/нерозуміння національної мови-коду й реалізації/нереалізації цього коду в процесі говоріння.

Значенний – прагматичний – параметр аналізу усного мовлення дошкільників нами представлено трьома показниками: 1) активність у вживанні ФО; 2) особливості їх відтворення; 3) доречність актуалізації фразеологізмів у тій чи тій ситуації спілкування. Отже, важливим аспектом досліджуваної проблеми є об'єктивний опис фразеологізмів у мовленні дітей і на їх основі визначення психолінгводидактичних прогнозів стосовно збагачення ними мовлення дошкільників.

У повсякденному активному використанні ФО дитиною – «найвним» мовцем – реалізується її потреба в експресивному зображенні реалій. Тому наступним критерієм, який вибрано для студіювання мовлення дітей є експресивно-стилістичний.

Назва експресивно-стилістичного (інтенсивно-увиразнювального) критерію мотивується такими міркуваннями: 1. *Експресивність* – модальне забарвлення мовлення, пов'язане з виражальними особливостями уживаних ФО. Експресія дає можливість з достатньою силою вербально виражати почуття й емоції. Модальне забарвлення мовлення викликається, на думку науковців, «інтенсифікованою напругою» семантики ФО. Ужиті у висловлюваннях експресивні фразеологізми характеризують стан мовця, його ставлення до того або до кого, про що йдеться в мовленні. Експресія, на думку С. Єрмоленка, з'являється там, де є можливість зіставлення, посилення певних ознак на основі

протиставлення; через експресивність – онтологічну рису ФО – у мовленні можливе концентрування думки, передавання почуттів, які відображають особисте ставлення до реальних фактів, влучне характеризування, а також підсилення логічного та емоційного змісту висловлювання (В. Ужченко, Д. Ужченко). Експресивність розглядається як: а) «виразово-зображувальні властивості ФО, обумовлені образністю, інтенсивністю чи емоційністю» (М. Коломієць, 1989); б) «інтенсифікована виразність», що «підтримує загострену увагу, активізує мислення людини, викликає напругу почуттів у слухача (читача)» (В. Чабаненко, 2001); в) «випукле дзеркало людських почуттів, сприймань і їх оцінок» (Л. Ройзензон, 1967).

При виборі експресивно-стилістичного критерію ми керувалися також і судженнями вчених (В. Виноградов, В. Гербова, О. Леонт'єв), які переконливо доводять, що до стилістики завжди належить характеристика експресивних відтінків фразеологічних одиниць, визначення сфер мовлення і літературно-жанрових меж їх ужитку.

Таким чином, винесення в критерій аналізу мовлення дітей експресивно-стилістичного параметру вважаємо виправданим, оскільки стилістичне забарвлення ФО передусім залежить від експресивності, а саме: емоційності, образності, оцінності.

Показниками аналізу мовлення дітей відповідно до експресивно-стилістичного критерію були такі: а) *оцінність* – надання через ужиті ФО схвальної чи несхвальної характеристики предметам, людям, ситуаціям; б) *емоційність* – відображення в мовленні настрою, емоцій, почуттів, переживань за допомогою ФО; в) *образність* – здатність розуміти й використовувати у висловлюваннях мовні одиниці, що актуалізують наочно-чуттєві уявлення.

Як уже зазначалося, фразеологізми використовують не для номінації нових реалій, а для оцінки вже названого. Відтак *оцінність* виступає однією з якостей експресивно забарвленого мовлення дитини. Вона передбачає або схвальну, або несхвальну характеристику предмета. Оцінні вислови можуть бути стилістично «підвищеними» з урочистим звучанням (*альфа і омега*) і стилістично «зниженими» (*тельнякати язиком*). Отже,

фразеологізми як образні вирази є «специфічним способом відображення й оцінювання осіб, предметів, явищ і ознак, ситуацій, різних стосунків» (Космеда, 2000: 230). Фразеологізми викликають у слухача ставлення до зображуваного, дають йому оцінку, характеристику. Наприклад, схвалення, прихильність, захоплення, зазначають дослідники, викликають фразеологізми *кований на всі чотири ноги, за словом у карман не лізти*, а несхвальне ставлення, осуд, зневагу такі: *хоч кіл на голові теши, робимо аби з рук* (Ужченко, 2007).

Фразеологія корелює переважно з емоційною сферою психіки дитини. *Емоційність* пов'язана з функцією передачі емоційних станів, таких як, переживання, радість, тривога, захоплення, хвилювання, співчуття, вірада, ненависть тощо. Це передусім ФО з компонентами *душа й серце (аж душа радіє, душа болить, з щирим серцем)*; вигуківі фразеологізми (*іще б, оце так штука, абищо*), «виразно емоційні фразеологічні суміщені омоніми» (І. Абрамець) – *надувати губи*. Отже, емоційне завжди пронизане експресивністю.

Експресивність базується також на *образності* (наприклад *камінь спотикання*), за словами В. і Д. Ужченків, «...на імпліцитному зіставленні вільних і фразеологічно омонімічних словосполучень, словокомплексу прототипу з нейтральними його складниками й цілісної метафоричної одиниці» (Ужченко, 2007: 24). Тому наступними показниками нами обрано «образність мовлення».

Під *образністю* мовлення дітей розуміємо їхню здатність сприймати й використовувати у висловлюваннях мовні одиниці, які створюють «...наочно-чуттєві уявлення про предмети навколишньої дійсності» (Ужченко, 2007: 48), тобто образні. У мові «за образну основу приймається будь-яка суб'єктивна риса, найхарактерніша для певної реалії. ...вона лежить і в основі внутрішньої форми мовної одиниці» (Ужченко, 2007: 62). Внутрішня форма – це образ, створений «взаємодією вільного словосполучення з переосмисленням на його основі фразеологізмом» (Жуков, 1978: 8). Первинний образ, виражений у фразеологізмі, – стійкий, а словесна форма ФО може варіюватися.

Суть образності, згідно з Б. Ларінім (1988), полягає в «смысловій реалізації» мовлення «переважно в конкретних уявленнях». Цей маркер названо «образним», ще й тому, що домінуючий над предметно-логічним компонентом семантики ФО *конотативний* її компонент найтісніше пов'язаний з *образом*. Така номінація мотивується також лінгвістами (В. Ужченко, Д. Ужченко, І. Лепешев, Е. Тарасов), згідно з якими під конотативним компонентом фразеологічного значення розуміють здатність мовних одиниць створювати образи про предмети навколишньої дійсності.

Висновки

Фразеологізми є найпоширенішими передусім для побутового стилю мовлення засобом. Саме тому ці стійкі сполуки слів є найдоречнішими мовними ресурсами для природного дитячого спілкування з характерною для нього побутовою сферою ужитку мовних одиниць. Роль ФО в спілкуванні ще більше актуалізується у зв'язку із збільшенням субстандартної лексики в мовленні дітей не на користь усталеним формам мовного вираження. Чим раніше здійснюватиметься збагачення висловлювань дітей фразеологізмами, тим комунікативно доцільнішим і живішим стає їхнє повсякденне спілкування. Фразеологізми відтворюються у висловлюваннях в різних ситуаціях комунікації як готові структури, а тому не потребують додаткових емоційних, вольових і інтелектуальних зусиль в процесі творення мовлення. Відтак засвоєні фразеологічні одиниці без утруднень запам'ятовуються і принагідно актуалізуються в мовленні дітей. Проте власне процес оволодіння фразеологізмами не відбувається без організованого навчання, сам по собі. Опанування фразеологією в дошкільному віці потребує застосування методики, що побудована на врахуванні особливостей засвоєння дошкільниками фразеологічних засобів, на особливих психолінгвістичних принципах, що спираються на розуміння фразеоструктур як оперативних одиниць мовлення. Отже, схарактеризовані критерії та показники надають можливість комплексно підійти до вивчення процесу засвоєння фразеологізмів: як в плані сприймання і розуміння, так і в плані доречного уживання фразем в мовленні.

Література

- Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1987. 135 с.
- Ахутіна Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах построения высказывания. Москва: Теревинф, 2002. 144 с.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества : сб. избр. тр. Москва: Искусство, 1979. 423 с.
- Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва, 1999. 352 с.
- Гаврин С. Г. Проблема функционирования фразеологического фонда русского языка в связи с общими вопросами теории фразеологии: автореф. дисс. ... д. филол. наук. Ленинград, 1975. 43 с.
- Дмитрюк Н. В. Фразеологический соматикон как отражение архетипов языкового сознания этноса. *Вопросы психолингвистики*. 2009. № 10. С. 30–33.
- Добровольский Д. О. К проблеме фразеологических универсалий. *Филологические науки*. 1991. № 2. С. 95–103.
- Жуков В. П. Семантика фразеологических оборотов. Москва : Просвещение, 1978. 160 с.
- Калмикова Л. О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : дис. ... д. психолог. наук : 19.00.07 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2010. 462 с.
- Калмикова Л., Мисан І. Психолінгвістичні аспекти фразеології як теоретико-методологічні засади збагачення мовлення дітей експресивно-стилістичними засобами мови. *East European Journal of Psycholinguistics*. Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. Issue 1. С. 66–74.
- Космеда Т. Аксиологічні аспекти прагмалінгвістики. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 350 с.
- Кунин А. В. О порождающем фразеологическом контексте. *Фразеологическая семантика в коммуникативном аспекте*. Москва, 1985. Вып. 244. С. 98–102.
- Леонтьев А. А. Деятельностный ум (Деятельность. Знак. Личность): монография. Москва: Смысл, 2001. 392 с.
- Мисан І. В. Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2015. 237 с.
- Митькина И. Н. Особенности овладения фразеологизмами детьми седьмого года жизни: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Москва., 2001. 173 с.
- Потебня А. А. Мысль и язык. Киев, 1993. 223 с.
- Синица І. О. Психологія усного мовлення учнів 4–8 класів: монографія. Київ: Радянська школа, 1974. 207 с.
- Степанова А. А. Психолінгвістический подход к описанию фразеологических единиц русского языка. *Вопросы психолингвистики*. 2012. № 1 (15). С. 124–133.
- Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови. Київ: Знання, 2007. 494 с.
- Харченко В. К. Семантика слова в детской речи: проблемы и наблюдения. *Детская речь как предмет лингвистического изучения*. Ленинград, 1987. 160 с.
- Kleist K. Gehirmpathologie. Leipzig, 1934.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ

Инна Мысан

**кандидат педагогических наук, старший преподаватель, доцент кафедры
психологии и педагогики дошкольного образования,**

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»,

ул. Сухомлинского, 30, г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская обл., Украина, 08401
mysan.iv79@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье представлен теоретический подход к фразеологическому анализу речи детей дошкольного возраста с учетом психолингвистических постулатов. Предложенный подход обеспечивает выявление специфики овладения и владения дошкольниками фразеологизмами, базируется на понимании фразеологизмов как самых распространенных, прежде всего для разговорно-бытового стиля речи, выражений. Они являются важными средствами изучения речевого развития детей, лаконичности детской речи, ее образности, выразительности, точности и одновременно эмоциональности и экспрессивности, наличия в ней жемчужин народно-авторской мысли. Фразеологизмы рассматриваются в статье как своеобразная целостная макроединица многовекторного и многомерного феномена метаязыка, анализируемого не по элементам, а «по единицам» (Л. Выготский), которые определяются как микроединицы, имеющие все признаки целого. Это – психологические, психолингвистические и языковые микроединицы, различные по функциям и значениям. В статье научно обоснован выбор критериев и показателей изучения понимания и употребления детьми старшего дошкольного возраста фразеологизмов в речи: семантический критерий с соответствующими ему показателями: лексический – понимание семантики прямого значения слов-компонентов фразеологизмов; метафорический – понимание фразеологического (переносного) значения; концептуальный – понимание содержательного объема слова-концепта – компонента фразеологизма. Прагматичный критерий с соответствующими ему показателями: активность в употреблении фразеологизмов;

правильность их воспроизведения; уместность актуализации фразеологизмов в той или иной ситуации общения. Экспрессивно-стилистический критерий с соответствующими ему показателями: оценочность – через употребление фразеологизмов одобрительная или неодобрительная характеристика предметов, людей, ситуаций; эмоциональность – отражение в речи настроений, эмоций, чувств, переживаний средствами фразеологизмов; образность – способность понимать и использовать в высказываниях языковые единицы, актуализирующие наглядно-чувственные представления.

Ключевые слова: фразеологический анализ, детская речь, фразеологическое значение, понимание и употребление фразеологизмов, психолингвистические единицы.

Для цитаты:

Мысан И. Теоретико-методологические основы изучения понимания и использования детьми старшего дошкольного возраста фразеологизмов в речи. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics.* 2017. Вып. 22 (1). С. 142–162 [на укр. языке].

UDC 81'23

DOI 10.5281/zenodo.1087970

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF STUDYING COMPREHENSION AND USE BY CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE PHRASEOLOGICAL UNITS IN SPEECH

Inna Mysan

Ph.D. in Pedagogy, Senior lecturer, Assistant professor of the Department
of Psychology and Pedagogy of a Preschool Education,
SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University
named after Hryhoriy Skovoroda»,

30 Sukhomlynskyi Str., Pereyaslav-Khmelnytskyi, Kyiv Reg., Ukraine, 08401
mysan.iv79@gmail.com

ABSTRACT

The article presents theoretical approach to phraseological analysis of preschoolers' speech with taking into account psycholinguistic postulates. The proposed approach provides identification of specific features in mastering and acquiring knowledge in using phraseologisms by preschool children, based

on understanding of phraseological units as the most common, primarily for everyday style of speech and expressions. They are important means for studying the speech development of children, laconicity of the child's individual speech, its imagery, impressiveness, accuracy, and at the same time emotionality and expressiveness, the presence of pearls of national-authorial thought in it. The phraseologisms are considered in the article as a kind of integral macro unit of the multivector and multidimensional phenomenon of metalanguage, analyzed not by elements, but by «units» (L. Vyhotskyi), which are defined as micro units having all the signs of the whole. These are psychological, psycholinguistic and linguistic micro units, different in functions and meanings. The article scientifically substantiates the choice of criteria and indicators of studying the understanding and use of phraseology in speech by the children of the senior preschool age: a semantic criterion with corresponding indicators: lexical – understanding of the semantics of the direct meaning of the words-components of phraseologisms; metaphorical – understanding of phraseological (figurative) meaning; conceptual – the understanding of the content volume of the word-concept – a component of phraseology. Pragmatic criterion with corresponding indicators: activity in using phraseologisms; correctness of their reproduction; appropriateness of phraseologisms actualization in one or the other situation of communication. Expressive-stylistic criterion with its corresponding indicators: appreciation – providing through the used phraseologisms favorable or unfavorable characteristics of objects, people, situations; emotionality – reflection in speech of the mood, emotions, feelings, experiences by means of phraseologisms; figurativeness – the ability to understand and use in utterances the language units that actualize visual-sensory representations.

Key words: phraseological analysis, child's speech, phraseological meaning, understanding and use of phraseologisms, psycholinguistic units.

For citation:

Mysan, I. (2017). Theoretical and methodological bases of studying comprehension and use by children of senior preschool age phraseological units in speech. *Psycholinguistics*, 22 (1). 142–162 [in Ukrainian].

References

- Alefrenko, M. F. (1987). *Teoretychni pytannya frazeologiyi [Theoretical issues of phraseology]*. Xarkiv: Vyd-vo Xark. un-tu [in Ukrainian].
- Akhutina, T. V. (2002). *Neyrolingvisticcheskiy analiz dinamicheskoy afazii. O mekhanizmax postroeniya vyskazyvaniya [Neuro-linguistic analysis of*

- dynamic aphasia. On the mechanisms of constructing a statement*]. Moskva: Terevinf [in Russian].
- Bakhtin, M. M. (1979). *Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]*. Moskva: Iskustvo [in Russian].
- Vygotskiy, L. S. (1999). *Myshlenie i rech [Thought and Language]*. Moscow [in Russian].
- Gavrin, S. G. (1975). Problema funktsionirovaniya frazeologicheskogo fonda russkogo yazyka v svyazi s obshchimi voprosami teorii frazeologii [The problem of functioning of the Russian language phraseological fund in connection with general issues of the theory of phraseology] *Extended abstract of candidate's thesis*. Leningrad [in Russian].
- Dmitryuk, N. V. (2009). Frazeologicheskii somatikon kak otrazhenie arkhetipov yazykovogo soznaniya etnosa [Idiomatic somaticon as the reflection of ethnic language consciousness archetypes]. *Voprosy psikholingvistiki – Journal of Psycholinguistics*, 10, 30–33 [in Russian].
- Dobrovolskiy, D. O. (1991). K probleme frazeologicheskikh universalii [On the problem of phraseological universals]. *Filologicheskie nauki – Philological sciences*, 2, 95–103 [in Russian].
- Zhukov, V. P. (1978). *Semantika frazeologicheskikh oborotov [Semantics of phraseological turns]*. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].
- Kalmykova, L. O. (2011). *Psikhologhiia rozvytku movlennievoi diialnosti ditei doshkilnoho viku [Developmental psychology of preschoolers' speech activity]. Doctor's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].
- Kalmykova, L., & Mysan, I (2014). *Psyxolingvistichni aspekty frazeologiyi yak teoretyko-metodologichni zasady zbagachennya movlennya ditej ekspresyvno-stylisty'chnymy zasobamy movy [Psycholinguistic Aspects of Phraseology as Theoretical and Methodological Foundations of Children's Speech Enriching]. East European Journal of Psycholinguistics*, 1, 66–74. [in Ukrainian].
- Kosmeda, T. (2000). *Aksiologichni aspekty pragmalingvistyky [Axiological aspects of pragmalinguistics]*. Lviv: LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].
- Kunin, A. V. (1985). O porozhdayushchem frazeologicheskom kontekste [On generating phraseological context]. *Frazeologicheskaya semantika v kommunikativnom aspekte – Phraseological semantics in the communicative aspect*, 244, 98–102 [in Russian].
- Leontyev, A. A. (2001). *Deyatelnostnyy um (Deyatelnost. Znak. Lichnost') [Activity mind (Activity. Sign. Personality)]*. Moskva: Smysl [in Russian].
- Mysan, I. V. (2015). *Zbagachennya movlennya ditej starshogo doshkilnogo viku frazeologizmamy [Enrichment of preschool children's speech by means of phraseology]. Candidate's thesis*. Odesa [in Ukrainian].
- Mitkina, I. N. (2001). *Osobennosti ovladeniya frazeologizmami detmi sedmogo goda zhizni [Features of mastering phraseologisms by children of the seventh year of life]. Candidate's thesis*. Moskva [in Russian].
- Potebnya, A. A. (1993). *Mysl i yazyk [Thought and language]*. Kyiv [in Ukrainian].
- Synycya, I. O. (1974). *Psyxologiya usnogo movlennya uchniv 4–8 klasiv [Psychology of verbal communication of pupils of the 4–8 grades]*. Kyiv: Radyanska shkola [in Ukrainian].
- Stepanova, A. A. (2012). *Psikholingvisticheskiy podkhod k opisaniyu frazeologicheskikh edynits russkogo yazyka [Psycholinguistic approach to*

- the description of Phraseological units of the Russian language]. *Voprosy psikholingvistiki – Journal of Psycholinguistics*, 1 (15), 124–133 [in Russian].
- Uzhchenko, V. D., & UzhUchenko, D. V. (2007). *Frazeologiya suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Phraseology of the modern Ukrainian language]*. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].
- Kharchenko, V. K. (1987). Semantika slova v detskoj rechi: problemy i nablyudeniya [Semantics of the word in children's speech: problems and observations]. *Detskaya rech kak predmet lingvisticheskogo izucheniya – Children's speech as a subject of linguistic study*, 160 [in Russian].
- Kleist K. *Gehirnpathologie*. Leipzig, 1934.

Подано до редакції 16.07.2017

Прорецензовано 12.07.2017

Прийнято до друку 28.09.2017

